

ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա
Արևելագիտության ինստիտուտ

Институт востоковедения НАН РА / Institute of Oriental Studies NAS RA

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ԱՐԵՎԵԼԱՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի
բաժնի ստեղծման 40-ամյակին և նրա հիմնադիր, պրոֆեսոր
Պարույր Մուրադյանի մահվան 5-րդ տարելիցին
Երևան, 12-13 դեկտեմբերի, 2016

ՁԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՁԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

**АРМЕНИЯ И ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ**

Международный симпозиум, посвященный

40-летию создания Отдела Христианского Востока Института
востоковедения НАН РА и 5-й годовщине смерти его
основоположника, профессора Паруйра Мурадяна
Ереван, 12-13 декабря, 2016

ДОКЛАДЫ И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**ARMENIA AND ORIENTAL CHRISTIAN
CIVILISATION**

International Conference dedicated to the

40th anniversary of the Department of Christian Orient at the Institute of
Oriental Studies, NAS RA and in memoriam to its founder

Prof. Paruyr Muradyan (1933-2011)

Yerevan, 12-13 December 2016

PAPERS AND ABSTRACTS OF PAPERS

Երևան Երևան Yerevan – 2016

Մմբատ Սպարապետը եւ «Տարեգրքի» հեղինակային պատկանելության հարցը

Ավանդաբար Մմբատ Սպարապետին վերագրվող «Տարեգրքի» հեղինակի խնդիրը տեւական ժամանակ է, ինչ գտնվում է ուսումնասիրողների ուշադրութեան կենտրոնում: Թեեւ այս խնդրին անդրադարձել են մի շարք հետազոտողներ¹, սակայն «Տարեգրքի» հեղինակային պատկանելութեան հարցը դեռեւս որոշ կողմերով մնում է վիճահարույց եւ հստակեցման կարիք ունի:

Այսպես, Լ. Բաբայանը, անդրադառնալով «Տարեգրքի» հեղինակային պատկանելութեան խնդրին, կասկածի տակ է առնում Մմբատ Սպարապետի՝ հեղինակը լինելու տեսակետը: Ուսումնասիրելով եւ մասամբ միայն համեմատելով «Տարեգրքի» Վենետիկի, Էջմիածնի եւ Փարիզի հրատարակութիւնները՝ նա պնդում է, որ Մմբատ Սպարապետի՝ առաջին դեմքի եզակի եւ հոգնակի թվով նշումները, համոզիչ ու հիմնավոր փաստարկներ չեն վերջնական եզրակացութեան հանգելու համար: Հետազոտողը նշում է, որ բացատրելի չէ, թե ինչու է հեղինակն իր մասին խոսում տարբեր դեմքերով, կամ Մմբատն ինչու է ողջ երկում անվանվում սպարապետ եւ միայն «ես»-եր պարունակող էջերում չորս անգամ հիշատակվում գունդստաբլ տիտղոսով:

Օրինաչափ համարելով ուսումնասիրողի հայտնած կասկածները՝ հարկ է նշել, որ նա հենվում է «Տարեգրքի» ձեռագրերի հիմնականում մեկ խմբի (Բ) տարընթերցումների վրա, այնինչ երկի Ա ձեռագրախումբը մնում է ստվերում: Իսկ մերժել Մմբատ Սպարապետի հեղինակային իրավունքները, փաստարկներ բերելով միայն մեկ ձեռագրախմբի գրչագրերից, արդարացիված համարել չի կարելի, թեկուզ այն պատճառով, որ «Տարեգրքի» Բ խմբի ձեռագրերը ուշ շրջանի ընդօրինակութիւններ են:

¹ Ա. Գ. Գալստյան, Մմբատ Սպարապետ, Եր., 1961, էջ 74-92; Լ. Հ. Բաբայան, Մմբատ Սպարապետը եւ «Տարեգրքի» հեղինակի հարցը, – ՊԲՀ, 1976, ԳՊ 1, էջ 243-254; S. Der Nersessian, The Armenian Chronicle of the Constable Smbat or of the «Royal Historian», – Dumbarton Oaks Papers, XIII, 1959, p. 141-168; La chronique attribuée au Connétable Smbat. Introduction, traduction et notes par G. Dédéyan, Paris, 1980, p. 9-37.

Լ. Բաբայանի միակ նկատառելի դիտարկումն այն է, որ Սմբատ Սպարապետի անուկնից գրված մեջբերումները չենք գտնում Ա խմբի միակ եւ Հնագույն ձեռագրում (Վենետիկ, հ^ր 1308): Հետեւաբար, Սմբատի՝ «սպարապետ» կամ «գունդատարը» կոչվելը, կամ որ տողում, քանի անգամ եզակի ու հոգնակի թվով ներկայանալու պարզ հաշվարկը՝ որեւէ էական արդյունքի չեն հանգեցնում. անհետեւողականությունը կարող է հավասարապես պայմանավորված լինել եւ՝ խմբագրի, եւ՝ հետագա ընդօրինակողների միջամտությամբ:

«Տարեգրքի» ամենահին ձեռագրում Սմբատ Սպարապետին վերաբերող արտահայտությունների արձանագրված չլինելու փաստը ստիպում է մտածել, որ դրանք հետագա ընդմիջարկություն արդյունք են: Այդ դեպքում՝ ո՞ւմ կողմից եւ ի՞նչ նպատակով են ավելացվել այդ նշումները: «Տարեգրքի» երկու խմբագրությունների համադրումը ցույց է տալիս, որ Ա եւ Բ ձեռագրախմբերը պարունակում են մի շարք էական տարբերություններ, այդ թվում նաեւ բազմաթիվ հավելում-հապավումներ: Սակայն դրանց համադրումը, ինչպես նաեւ «Տարեգրքի» սկզբնաղբյուր Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրության» հետ, ի հայտ է բերում մի հետաքրքիր իրողություն: Բ ձեռագրախմբի խմբագիրը, որն ամենայն հավանականությամբ նաեւ «Տարեգրքի» շարունակողն է, կատարելով մի շարք էական բնույթի փոփոխություններ, երկի շարադրանքը հարմարեցնում է որոշակի նպատակի: Համապատասխան հավելում-հապավումների միջոցով նա ձգտում է ընթերցողի ուշադրությունը սեւեռել Հեթումյանների եւ նրանց գործունեություն վրա՝ նպատակ ունենալով արքայական գերդաստանը ներկայացնել հնարավորինս բարենպաստ լույսի ներքո: Մի կողմից՝ «Տարեգրքի» Բ ձեռագրախմբի խմբագրի հստակ զբսեւորվող վարքագիծը, իսկ մյուս կողմից՝ բուն տեքստում տեղ գտած փոփոխությունների ոճական ու լեզվական առանձնահատկությունները, թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Սմբատ Սպարապետի «Տարեգրքի» հեղինակը լինելու մասին հատվածները նույնպես պատկանում են խմբագրի գրչին:

Այս վարկածի առիթով տեղին է վերհիշել Հ. Ղ. Ալիշանի դիտարկումը. «Սմբատ Գունդատապլ բարեբաղդ գտնուեք է նաեւ իր պարզ գրածին շարունակող գտնելու իր արիւնախառն եւ շատ մասամբ իր նման մէկ մը, իր Լեւոն որդւոյ գտտեր Մարիանի փեսայն, մարաջախտն Պաղտին, որ գտնելով Գունդատապլի գրածը՝ յանձնեք է իտրնի Վանաց առաջնորդ Կոստանդինի՝ նորոգել եւ հաւանօրէն շարայարել զՊատմու-

թիւնն»¹: Տեղեկության սկզբնաղբյուրը, թերեւս, մեզ անհայտ՝ Պաղտին Մարաջախտի՝ իր գործածած ձեռագրերում թողած հիշատակարաններն են, ուր Պաղտինը նշումներ է կատարել է իր ազգաբանության վերաբերյալ: Պետք է ենթադրել, որ վերը նշված փոփոխությունները պատկանում են Խորնի վանքի առաջնորդ Կոստանդինի գրչին: Նշենք, որ «կասկածելի» նշումների ծագման աղբյուրի որոշակիացումը ոչ մի կերպ չի հերքում Սմբատ Սպարապետի հեղինակային իրավունքները:

Անդրադառնանք Լ. Բաբայանի մյուս դիտարկումներին՝ «Տարեգրքում» Հեթումյան արքայատոհմի ներկայացուցիչների վերաբերյալ հաղորդումներում հեղինակի «անտարբեր վերաբերմունքին», երկում ռազմական գործողությունները մանրամասն չներկայացնելուն եւ Սմբատ Սպարապետի որպէս զորավարի «լրիվ անտեսված» լինելուն: Նշենք, որ հետազոտողը միայն մասամբ է իրավացի, քանի որ Սմբատ Սպարապետի զուսպ կեցվածքը նման տպավորություն է թողնում ընդամենը առաջին հայացքից: Երկի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «Տարեգրքի» հեղինակի դիրքորոշումները միանգամայն այլ բացատրություն ունեն: Այսպէս, անդրադառնալով թագավորական ընտանիքի անդամներին՝ հեղինակը մանրամասն պատմել է Հեթումյանների եւ նրանց շուրջ ծավալված իրադարձությունների մասին, նախընտրելով ցույց չտալ իր անձնական կապը նրանցից որեւէ մեկի հետ: Հեղինակը Հեթումյանների մասին խոսելիս դիմում է «նրանց» դերանվան օգնութեանը, որն էլ ստեղծում է արքայատոհմից օտարված լինելու տպավորություն: Սակայն նկատենք, որ հեղինակը նույն մոտեցումն է ցուցաբերում ոչ միայն Հեթումյանների, այլ նաեւ Ռուբինյանների, այլեւայլ հայ իշխանների եւ երբեմն առհասարակ հայերի նկատմամբ: Այսպիսով, տոհմակիցներին ու ազգակիցներին «օտար բեւեռում» դիտարկելը պայմանավորված է նրա ստեղծագործական ոճի առանձնահատկութեամբ եւ ոչ մի կերպ չի կարող հիմք հանդիսանալ Սմբատ Սպարապետի հեղինակային իրավունքները մերժելու համար:

«Տարեգրքում» ռազմական գործողությունները մանրամասն ներկայացված չլինելու իրողությունը բացատրելիս պետք է նկատի ունենալ երկու կարեւոր հանգամանք. նախ՝ հեղինակը հիմնական գծերով է շարադրում միայն իրենից տարածութեան եւ ժամանակի առումով հեռու դեպքերը, որոնք հիմնականում ներկայացված են «Տարեգրքի» քաղա-

¹ Լ. Ղ. Ալիշան, Հայաստան, Պատմիչք եւ պատմութիւնը Հայոց, Վեհափոխ – Ս. Ղազար, 1901, էջ 113:

գրական հատվածում: Նույնը չի կարելի ասել երկի ինքնուրույն մասի վերաբերյալ, ուր, որպես ականատես, հեղինակը ռազմական անցուղարձերը անհամեմատ ավելի հանգամանորեն է ներկայացնում: Ապա՝ հարկ է նշել, որ «Տարեգրքում» ներկայացված քաղաքական, ռազմական, կրոնական եւ այլ բնույթի տեղեկություններն ու դրանց ծավալները պայմանավորված են նախ եւ առաջ հեղինակի՝ իր առջեւ դրված խնդիրներով: Ուստի որոշակի բնույթի իրադարձություններին շատ մանրամասն չանդրադառնալը նույնպես հիմնավոր փաստարկ չէ Սմբատ Սպարապետին հեղինակ չհամարելու համար: Բացի այդ, «Տարեգրքի» բովանդակության ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ հեղինակը քաջածանոթ է իր ժամանակի ռազմական-քաղաքական անցուղարձերին, իսկ որոշ դեպքերում առավել քան հանգամանալից է լուսաբանում: Այսպես, «Տարեգրքում» Հեթումի Ա-ին վերաբերող հատվածում հիմնականում արձանագրված են հենց նրա ռազմական ձեռնարկումները:

Սմբատ Սպարապետի գործարական գործունեությունը եւս «լրիվ անտեսված» չէ: Միայն Հեթում Ա-ի մասին պատմող տեղեկությունների մանրամասն եւ բովանդակալից լինելու պատճառով է, որ սպարապետը հայտնվում է արքայի ստվերում: Հեղինակն այդպես է վարվում, քանի որ նրա ուշադրության կենտրոնում, անկասկած, Կիլիկիայի հայկական թագավորության արքան է, այլ՝ ոչ սպարապետը: Նկատենք, որ նույն մոտեցումն է ցուցաբերվում նաեւ խաչակրաց իշխանությունների, բյուզանդական կայսրության պարագայում. առաջին պլանում է թագավորը, կայսրը, բայց՝ ոչ երբեք գորավարը: Պետք է նկատի ունենալ նաեւ հեղինակային ոճի խնդիրը: «Տարեգրքի» վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նրա հեղինակին բնորոշ է իր անձը թաքցնելու միտումը. նա չի ձգտում ինքնադրսեւորման ո՛չ որպես հեղինակ, եւ ո՛չ որպես նկարագրվող իրադարձությունների անմիջական մասնակից: Հեղինակը գնահատականներ է տալիս դեպքերին եւ դեմքերին, բայց միեւնույն ժամանակ չի առանձնացնում իրեն սեփական սոցիալական միջավայրում: Հավանաբար, հեղինակը միտումնավոր է օտարում սեփական «ես»-ը՝ բովանդակությունը անկողմնակալություն հաղորդելու նպատակով: Թերեւս, սրանով է բացատրվում նաեւ հեղինակի՝ «Տարեգրքում» երրորդ դեմքով ներկայանալու մոտեցումը:

Ուսումնասիրողներից Ժ. Դեղեյանը կարծում է, որ Սմբատ Սպարապետի զբաղվածությունը քաղաքական-դիվանագիտական գործունեությունը՝ պետք է թույլ չտար նրան շարադրել պատմական աշխատություն: Սակայն, եթե առաջնորդվենք այս տրամաբանությունը, պետք է

բացառենք նաև Սմբատ Սպարապետի կողմից ոչ միայն «Տարեգրքի», այլ նաև «Դատաստանագրքի» կազմումը, «Անտիոքի ասսիզների» թարգմանությունը եւ այլ աշխատանքների նախաձեռնումը: Ժ. Դեղեյանը նաև մատնանշում է «Տարեգրքի» բնագրի եւ «Դատաստանագրքի» ու «Անտիոքի ասսիզների» հիշատակարանների լեզվական տարբերությունները: Այս դեպքում էլ անտեսվում են աշխատություններից յուրաքանչյուրի ստեղծման նպատակն ու գործածություն միջավայրը: Ի վերջո Ժ. Դեղեյանը գալիս է այն եզրահանգման, որ «Տարեգրքի» հեղինակը հոգեւորական է, արքունական գրասենյակի դպիր, հավանաբար՝ Սմբատ Սպարապետի եղբայր, Դրագարկի առաջնորդ, Սսի արքեպիսկոպոս Բարսեղը: Սակայն քննությունը ցույց է տալիս, որ «Տարեգրքի» հեղինակն աշխարհիկ անձ է: Այսպես, նա կրճատում, իսկ երբեմն նաև իսպառ անտեսում է սկզբնաղբյուրների կրոնա-բարոյագիտական բնույթի դրվագները, աստվածաշնչյան մեջբերումները, հրաչքների եւ նախախնամություն մասին հատվածները եւն: Մյուս կողմից՝ հեղինակը մեծ տեղ է հատկացնում հատկապես քաղաքական պատմությանն առնչվող հազորդումներին՝ որոշակի դարձնելով իր սոցիալական պատկանելությունը: Նա ոչ թե սոսկ աշխարհիկ հեղինակ է, այլ Կիրիկյան Հայաստանի ռազմա-քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչ:

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ բավականին ծանրակշիռ հիմքեր կան Սմբատ Սպարապետին վերստին «Տարեգրքի» հեղինակ համարելու համար: